

INTEGRAÇÃO DE ANIMAÇÕES EM PYTHON NO ENSINO DE FÍSICA: UM ESTUDO SOBRE TECNOLOGIAS MULTIMÍDIA NO ENSINO MÉDIO

Integration of Python animations in physics teaching: study on multimedia technologies in high school

Fabio José de Sousa Sobrinho ¹

Lorena Gomes Corumbá ²

Shirsley Joany dos Santos da Silva ³

Francisco das Chagas de Oliveira Cacela Filho ⁴

RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta didática inovadora para o ensino de Física no ensino médio, utilizando animações desenvolvidas por meio da biblioteca Manim, da linguagem de programação Python. O desafio central do estudo reside na dificuldade dos alunos em visualizar e compreender conceitos abstratos de Física utilizando métodos tradicionais, especialmente em um contexto onde há pouca integração de tecnologias digitais nas salas de aula. A pesquisa foi conduzida em duas turmas do 2º e 3º anos do Ensino Médio, com o total de 31 estudantes. O trabalho foi realizado no Colégio Aspecto, localizado em Ananindeua, Pará. A metodologia envolveu a aplicação de questionários para avaliar a percepção dos alunos sobre o uso da programação nas aulas de Física, comparando a eficácia de métodos de ensino tradicionais com o uso de animações interativas. As principais contribuições da integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ensino de física incluem a introdução de animações como uma ferramenta pedagógica para facilitar a visualização dos conceitos físicos, promovendo maior engajamento e desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os resultados indicaram que as animações foram essenciais para a melhoria da compreensão dos conteúdos, tornando as aulas mais dinâmicas e acessíveis. Como principal resultado, observou-se que os alunos relataram um aumento no interesse e no engajamento com o uso da programação, destacando o papel das animações na facilitação do aprendizado de conceitos complexos em Física.

Palavras-chave: Ensino de Física, Programação, Python, Animações, TICs.

ABSTRACT

This work presents an innovative didactic proposal for teaching Physics in high school, utilizing animations developed through the *Manim* library in the Python programming language. The central challenge of the study lies in the difficulty students face in visualizing and understanding abstract concepts in Physics using traditional methods, especially in a context where there is little integration of digital technologies in classrooms. The research was conducted in two classes of 2nd and 3rd-year high school students, totaling 31 learners, at Colégio Aspecto, located in Ananindeua, Pará. The methodology involved administering questionnaires to assess students' perceptions of using programming in Physics classes, comparing the effectiveness of traditional teaching methods with the use of interactive animations. The main contributions of integrating Information and Communication Technologies (ICT) in teaching Physics include the introduction of animations as a pedagogical tool to facilitate the visualization of physical concepts, promoting greater student engagement and cognitive development. The results indicated that animations were essential for improving content comprehension, making lessons more dynamic and accessible. As a key outcome, students reported an increase in interest and engagement with the use of programming, highlighting the role of animations in facilitating the learning of complex concepts in Physics.

Key-words: Physics Teaching, Programming, Python Animations, ICTs.

¹ Licenciatura, UFPA, fs7032318@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4135659935529341>

² Doutora, UFPA, corumba@ufpa.br, <http://lattes.cnpq.br/1073532371923082>

³ Doutora, UFPA, shirsley@ufpa.br, <http://lattes.cnpq.br/6060351208361634>

⁴ Mestre, UFPA, cacela@ufpa.br, <http://lattes.cnpq.br/0867987653882344>

1 INTRODUÇÃO

A assimilação de conceitos de Física no ensino médio é frequentemente desafiadora para os alunos devido à complexidade da matéria e à falta de recursos interativos. Atualmente, o ensino de Física nas escolas enfrenta desafios como a redução da carga horária e a ausência de aulas práticas, o que dificulta o aprendizado interdisciplinar e prático (Moreira, 2018). Além disso, métodos tradicionais, como aulas expositivas, limitam o engajamento e a compreensão dos alunos, uma vez que conceitos abstratos muitas vezes não são visualizados de maneira eficiente.

A linguagem de programação Python surge como uma ferramenta promissora para o ensino de Ciências, proporcionando interatividade e flexibilidade na criação de recursos didáticos. A proposta deste trabalho utiliza Biblioteca *Manim*, desenvolvida na linguagem Python, para criar animações que facilitam a visualização de conceitos físicos complexos, como energia e movimento, ampliando a capacidade dos alunos de aplicar e compreender os conteúdos. Coluci (2021) propõe o uso do *Manim* para criar animações voltadas a conteúdos de Matemática do ensino médio, com o objetivo de aumentar o engajamento dos alunos em Ciências Exatas. Além disso, estão sendo desenvolvidos cursos de extensão para capacitar professores no uso dessas animações como ferramentas de apoio à aprendizagem.

A linguagem de programação Python destaca-se por sua sintaxe simples, que facilita o desenvolvimento de habilidades computacionais e lógicas, permitindo que os alunos se concentrem na estrutura dos problemas ao invés de detalhes técnicos complexos (Borges, 2014; Colpo, 2015). Essa proposta pretende promover o avanço do ensino de Física ao integrar a programação como uma ferramenta didática prática e visual, como tem sido sugerido por Marcolino e Laranjeira (2021), que apontam o uso de Python como eficaz para introduzir conceitos básicos de algoritmos e lógica.

O principal objetivo deste estudo é desenvolver e implementar animações interativas como ferramenta didática para facilitar o aprendizado dos alunos, promovendo uma construção do conhecimento de forma dinâmica, acessível e estimulante.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado em duas turmas do 2º e 3º anos do Ensino Médio, na escola Colégio Aspecto, localizada em Ananindeua, Pará, com a participação de 31 estudantes. A principal inovação metodológica consistiu na utilização de animações desenvolvidas com a biblioteca *Manim* para complementar as aulas tradicionais de Física.

As aulas foram organizadas em dois blocos: i) o primeiro seguiu a metodologia expositiva tradicional; e ii) no segundo, foram empregadas animações programadas em Python, abordando conceitos como oscilação e movimento. Essa abordagem está em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com a competência EM13CNT103, que recomenda a caracterização de ondas mecânicas por meio dos conceitos de amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação e ressonância (Brasil, 2018).

Durante as atividades práticas, simulações foram conduzidas com a utilização de animações, incluindo "A Dança dos Pêndulos" (Figura 1) e "Problemas de Geometria" (Figura 2). A aplicação dessas animações como recurso pedagógico foi fundamentada nos estudos de Jesus e Barros (2014), os quais destacam a eficácia das simulações visuais para o engajamento dos estudantes e a melhoria na compreensão de fenômenos físicos complexos.

Figura 1: Animação a “Dança dos pêndulos”.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A animação “Dança dos Pêndulos”, mostrada na Figura 1, ilustra a formação de padrões harmônicos através do movimento sincronizado de vários pêndulos com comprimentos diferentes. Cada pêndulo oscila em seu próprio ritmo, mas, ao serem alinhados, eles criam uma sequência visual semelhante a uma "dança". O comprimento de cada pêndulo determina sua frequência, e, conforme o tempo passa, eles entram e saem de fase, gerando padrões que mudam constantemente. Esse fenômeno é um exemplo de como variações sutis nas condições iniciais podem resultar em uma oscilação complexa, porém harmônica.

Figura 2: “Problema de geometria”.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A animação “Problema de geometria”, mostrado na figura 2, determina a soma das áreas de dois quadrados azuis em uma figura composta por quatro quadrados, onde a medida de um segmento destacado em vermelho, representando a hipotenusa de um triângulo retângulo, era conhecida. A solução foi desenvolvida a partir das dimensões dos catetos do triângulo e aplicando o Teorema de Pitágoras. A expressão obtida, que relaciona as áreas dos quadrados azuis com as variáveis X e Y dos lados dos quadrados brancos, levou ao resultado final. Essa animação ilustrou como o *Manim* pode ser uma ferramenta poderosa para visualização e resolução de problemas matemáticos, contribuindo para uma compreensão mais clara e intuitiva de conceitos geométricos.

As atividades foram realizadas em sala de aula, permitindo que os alunos participassem ativamente, fizessem perguntas e esclarecessem dúvidas sobre o funcionamento e a criação das animações. Além disso, os estudantes puderam visualizar as animações tanto em seus celulares quanto em tablets, proporcionando uma experiência mais interativa e acessível para todos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados da coleta de dados da pesquisa quantitativa do tipo, descritiva-exploratória indicaram que, a maioria dos alunos que participou da pesquisa afirmaram que as aulas com animações foram mais dinâmicas e proporcionaram uma melhor compreensão dos tópicos abordados, como o movimento oscilatório e as transformações de energia. A porcentagem de alunos que demonstraram maior interesse e engajamento com as aulas também aumentou consideravelmente após o uso das animações.

Comparando os resultados obtidos com a literatura, estudos como os de Souza & Pires (2012) corroboram a ideia de que ferramentas visuais aumentam o interesse dos alunos em disciplinas que

envolvem conceitos abstratos, como a Física. Em comparação com métodos tradicionais, que não utilizam tecnologias interativas, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) com animações proporcionou uma visualização mais concreta dos fenômenos, o que facilitou a retenção dos conceitos e estimulou o desenvolvimento de habilidades investigativas.

Em termos práticos, os alunos relataram que as animações os ajudaram a compreender conceitos que antes eram considerados difíceis de assimilar apenas com aulas teóricas-expositivas. Além disso, o uso de Python como ferramenta de criação de animações incentivou o desenvolvimento de novas competências computacionais, algo que contribui para a formação interdisciplinar dos estudantes. De acordo com Heckler *et al.* (2007):

"As animações e simulações são consideradas, por muitos, a solução dos vários problemas que os professores de Física enfrentam ao tentar explicar para seus alunos fenômenos demasiado abstratos para serem 'visualizados' através de uma descrição em palavras, e demasiado complicados para serem representados através de uma única figura. Elas possibilitam observar em alguns minutos a evolução temporal de um fenômeno que levaria horas, dias ou anos em tempo real, além de permitir ao estudante repetir a observação sempre que o desejar" (Heckler *et al.*, 2007, p. 267).

Os resultados obtidos com os questionários aplicados nas turmas demonstram o impacto das animações e das tecnologias educacionais na compreensão dos conceitos de Física pelos alunos. Esses dados foram coletados por meio dos questionários elaborados pelos autores da pesquisa, refletindo as experiências e percepções dos estudantes sobre o uso de animações nas aulas. Como mostrado no quadro 1 abaixo:

Quadro 1: Questionário aplicado em sala de aula.

Perguntas	Alternativas
Questão 01- Qual é o seu nível de conhecimento em Python?	Nenhum conhecimento - Básico - Intermediário - Avançado
Questão 02- Você já viu animações de física em suas aulas?	Sim- Não
Questão 03- Como você avaliaria o impacto das animações na sua compreensão dos conceitos de física?	Muito útil – Útil - Pouco útil - Nada útil
Questão 04- Quais conceitos de física você gostaria de ver mais animados?	Movimento e força - Energia e trabalho - Ondas e som- Eletromagnetismo- Outro:
Questão 05- Você se sentiu mais engajado durante as aulas que utilizaram animações?	Sim, muito mais - Sim, um pouco mais - Não, não mudou - - Não, fiquei menos engajado
Questão 06- Quais ferramentas ou plataformas você utilizou para visualizar animações de física? (Selecione todas as que se aplicam)	Simuladores online - Vídeos educativos - Softwares - específicos - Não usei nenhuma
Questão 07- Você estaria interessado em aprender a criar animações de física usando Python?	Sim - Talvez - Não
Questão 08- Qual é o seu método preferido de aprendizado?	Aulas expositivas - Animações e vídeos - Prática e experimentação - Leitura de textos

Questão 09- Você já experimentou usar alguma ferramenta de programação para entender física?	Sim - Não
Questão 10- Que recursos você considera mais importantes para ajudar no aprendizado de física? (Selecione todos os que se aplicam)	Animações - Aulas práticas - Materiais de leitura Discussões em grupo - Outro: _____

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A questão 01 demonstra o nível de conhecimento dos alunos sobre a linguagem Python, essencial para a criação de animações didáticas. Os resultados revelaram que a maioria dos alunos do 2º e 3º anos não têm conhecimento sobre Python. 83,33% dos alunos do 3º ano e 76,92% do 2º ano não possuem familiaridade com a linguagem. Uma pequena parcela dos alunos tem conhecimento básico, o 2º ano apresentou 23,08% de conhecimento da linguagem, e o 3º apenas 11,11%. Somente 7,69% dos alunos do 2º ano possuem conhecimento intermediário, e nenhum aluno se classifica como avançado. Isso sugere a necessidade de fortalecer o uso das TICs e do ensino de Python, especialmente em níveis mais avançados. Ao discutir o uso da linguagem de programação Python no ensino de Física, é crucial considerar os desafios enfrentados, como a falta de recursos nas escolas, a curva de aprendizado e a necessidade de adaptações curriculares. Esses fatores, semelhantes às limitações apontadas por Moreira (2017) sobre as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), demandam atenção e investimento das instituições educacionais e dos formuladores de políticas públicas (Yamaguti, 2024).

Na questão 02 do questionário, foi investigada a exposição prévia dos alunos a animações nas aulas de Física. A pesquisa revela que 60% dos alunos do 3º ano já tiveram contato com animações, enquanto 40% não tiveram essa experiência. No 2º ano, a situação é ainda mais marcante, com 93% dos alunos afirmando que não viram animações em aulas de Física. No total, 42% dos alunos assistiram a animações, enquanto 58% não tiveram essa oportunidade. Esses dados indicam que, apesar de um maior acesso a animações por parte dos alunos do 3º ano, a maioria dos estudantes ainda não foi exposta a essa ferramenta didática, sugerindo um uso limitado de animações nas aulas de Física.

A questão 03 do questionário reflete como os alunos avaliaram o impacto das animações na compreensão dos conceitos de Física. A análise dos dados revela que a maioria dos alunos considera positivamente o impacto das animações na compreensão dos conceitos físicos. No 3º ano, 50% dos alunos consideram as animações "muito úteis", enquanto 30% dos alunos do 2º ano compartilham essa opinião. No total, 80% dos alunos acreditam que as animações são muito úteis. Por outro lado, 27% os consideram "úteis", e não houve nenhuma avaliação de "pouco útil" ou "nada útil".

A questão 04 explora o interesse dos alunos em aprender a criar animações de Física utilizando Python. Indicou-se um interesse significativo dos alunos em aprender a criar animações de física usando Python. No 3º ano, 40% dos alunos mostraram interesse, enquanto 67% no 2º ano expressaram vontade de aprender. No total, 56% dos alunos estão interessados, e 22% estão indecisos. Apenas 19% dos alunos não demonstraram interesse. Esses resultados sugerem uma boa oportunidade de explorar o aprendizado de animações como ferramenta educacional, especialmente entre os alunos do 2º ano.

Na questão 05, os dados revelam quais conceitos de Física os alunos gostariam de ver com animações. "Ondas e Som" foi o conceito mais mencionado, seguido por "Eletromagnetismo" e "Movimento e Força". O conceito mais popular entre os estudantes é "Ondas e Som", com 31,4% das preferências, enquanto "Outro" é o menos escolhido, com 5,7%. As demais preferências são distribuídas entre "Eletromagnetismo" (20%), "Movimento e Força" (14,3%), e "Energia e Trabalho" (11,4%).

A questão 06 ilustra o nível de engajamento dos alunos durante as aulas que utilizaram animações. Nesse contexto, engajamento refere-se ao grau de envolvimento, participação ativa e interesse demonstrado pelos alunos durante as atividades em sala de aula. Os dados revelam que a maioria dos estudantes do 2º e 3º anos se mostrou mais interessada nas aulas com esse recurso. Aproximadamente 45,5% dos alunos relataram sentir-se "muito mais" envolvidos, sendo 24,2% do 3º ano e 21,2% do 2º ano. Além disso, 33,3% dos alunos indicaram um aumento "um pouco mais" no entusiasmo, com a maioria deles pertencendo ao 3º ano (30,3%). Apenas 9,1% afirmaram que o nível de envolvimento "não mudou", e 6,1% relataram sentir-se "menos engajados". Esses dados indicam que as animações contribuíram de forma positiva para o engajamento dos alunos, incentivando uma participação mais ativa, maior interesse e melhor interação com os conteúdos, especialmente no 3º ano.

Figura 3: Questão 07.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A figura 3 (questão 07) apresenta as ferramentas ou plataformas que os alunos utilizaram para visualizar animações de Física. O gráfico acima revela as ferramentas ou plataformas utilizadas pelos alunos do 2º e 3º anos para visualizar animações de física. A maioria dos estudantes (46,9%) afirmou não ter utilizado nenhuma ferramenta. Entre aqueles que usaram recursos, 25% optaram por vídeos educativos, sendo a segunda escolha mais comum. Simuladores online foram utilizados por 18,8% dos alunos, enquanto softwares específicos foram os menos usados, com apenas 6,3% de adesão. Esses dados sugerem que, embora existam opções de tecnologia disponíveis, quase metade dos alunos não aproveitou essas ferramentas para visualização de animações de física.

Figura 4: Questão 08.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Na figura 4 (questão 08) são apresentados os métodos de aprendizado preferidos pelos alunos. Os dados demonstram que os métodos de aprendizado mais preferidos pelos alunos do 3º e 2º ano são animações e vídeos e prática e experimentação. No 3º ano, animações e vídeos lideram com 40%, seguidos por prática e experimentação (30%). No 2º ano, a prática é a favorita com 60%, e animações têm 20%. No total, prática e experimentação é o método mais escolhido (45%), seguido por animações e vídeos (35%). Aulas expositivas e leitura de textos são menos populares, com 15% e 5%, respectivamente.

A questão 09 revela quantos alunos utilizaram ferramentas de programação para aprender Física. A maioria dos alunos não utilizou ferramentas de programação para aprender física. No 3º ano, apenas 20% responderam "Sim" e 80% "Não". No 2º ano, a situação é ainda mais limitada, com apenas 5% tendo experimentado essas ferramentas. No total, cerca de 15% dos alunos usaram programação, enquanto 85% não a exploraram. Isso indica que o uso de programação no ensino de física é pouco aproveitado entre os alunos.

A questão 10 ilustra os recursos que os alunos consideram mais importantes para o aprendizado de Física. De acordo com os dados obtidos, no 3º ano, as animações e as aulas práticas se destacam, com cerca de 10 alunos preferindo animações e 7 alunos escolhendo aulas práticas. No 2º ano, cerca de 4 alunos optaram por animações, e 4 alunos escolheram aulas práticas. Em geral, as aulas práticas são o recurso mais mencionado, com aproximadamente 14 alunos, seguidas por animações, que receberam cerca de 12 preferências. Outro recurso bem avaliado foi o uso de materiais de leitura, com cerca de 13 votos no total, embora essa preferência seja mais evidente no 3º ano. Discussões em grupo e a categoria "outro" receberam menos atenção, com apenas alguns votos em cada. Em resumo, os alunos consideram principalmente as aulas práticas e as animações como os recursos mais importantes para o aprendizado de Física, sendo que os materiais de leitura também recebem destaque, especialmente no 3º ano. De acordo com Wambua *et al.*, (2020) animações de qualidade impactam positivamente o processo de ensino e aprendizagem, evidenciado pela melhoria nos resultados dos alunos. O estudo comparou as médias de desempenho entre grupos de controle e experimental, e a análise estatística revelou uma diferença significativa entre essas médias.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou que a maioria dos estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio não possui familiaridade com a linguagem de programação Python. O interesse em aprender a programar animações, no entanto, foi notável, especialmente entre os alunos do 2º ano, o que indica um potencial significativo para a implementação dessa ferramenta como recurso didático nas aulas de Ciências. Embora poucos alunos tenham tido contato prévio com animações em sala de aula, a maioria dos participantes reconheceu a importância dessa tecnologia para facilitar a compreensão dos conceitos de Física. As animações e vídeos foram identificados como métodos de ensino altamente eficazes, seguido da prática e experimentação, que foi se mostrou valorizada pelos alunos do 2º ano. Isso reforça combinar diferentes abordagens didáticas para atender às necessidades de aprendizado de diferentes perfis de estudantes é fundamental.

Esse fato sugere que a incorporação de tecnologias educacionais, como a programação em Python e o uso de animações, ainda enfrenta barreiras, tanto em termos de acesso, quanto de desenvolvimento de habilidades técnicas por parte dos alunos. O uso dessas ferramentas pode facilitar a compreensão de conceitos abstratos, e promover o desenvolvimento de competências interdisciplinares, como pensamento computacional e resolução de problemas, essenciais para a formação dos alunos em um mundo cada vez mais digital e conectado.

REFERÊNCIAS

Brasil. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versaofinal_site.pdf. Acessado em: Out. 2024.

Borges, L. E. **Python para desenvolvedores**: aborda Python 3.3. Novatec Editora, 2014.

Colpo, R. A. M.; Faria, A. U. de; Machado, A. F. **O ensino de Física no Ensino Médio intermediado por programação em linguagem Python**. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ENPEC, 10., 2015, Águas de Lindóia. Anais do X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Águas de Lindóia: ABRAPEC, 2015. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/resumos/R0575-1.PDF>. Acessado em: Nov. 2024.

Coluci, V. R. Animações de conceitos da teoria de erros usando Manim/Python. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, São Paulo, v. 44, e20210239, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/tcVB5mJfT4whMBTtGyZhW9R/>. Acessado em: Nov. 2024.

Marcolino, J. da S.; Laranjeira, D. R. O processo de ensino e aprendizagem em programação inicial de computadores com linguagem Python. *Revista Multidisciplinar Pey Këyo*, Boa Vista (RR), v. 7, n. 3, p. 19–24, 2021. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/pkc-roraima/article/view/1174>. Acessado em: Nov. 2024.

Heckler, V.; Saraiva, M. de F. O.; Oliveira Filho, K. de S. Uso de simuladores, imagens e animações como ferramentas auxiliares no ensino/aprendizagem de óptica. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 267–273, 2007. Disponível em: <https://www.sbfisica.org.br/rb-ef/pdf/060608.pdf>. Acessado em: ago. 2025.

Jesus, V. L. B. de; Barros, M. A. J. As múltiplas faces da dança dos pêndulos. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, São Paulo, v. 36, n. 4, p. 1–8, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a-/jKWzTbJfKbSjSrQr9WRSNLh/?lang=pt>. Acessado em: Out. 2024

MANIM COMMUNITY. *Manim Community*. Disponível em: <https://www.manim.community/>. Acessado em: Out. 2024.

Moreira, M. A. Uma análise crítica do ensino de Física. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 32, n. 94, p. 73–80, set./dez. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0006>. Acessado em: Set. 2024.

Pires, M. A.; Veit, E. A. Tecnologias de Informação e Comunicação para ampliar e motivar o aprendizado de Física no Ensino Médio. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, Porto Alegre, v. 28, n. 2, p. 241–248, abr./jun. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/rrRkcpbrBqTnx5-xRzF3tpfK/?lang=pt>. Acessado em: Ago. 2024.

Wambua, J. M.; Twoli, N. W.; Maundu, J. N. The effect of animations in learning and performance of physics at secondary school level. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, v. 10, n. 3, ser. VII, p. 25–32, maio-jun. 2020. Disponível em: <https://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-10%20Issue-3/Series-7/D1003072532.pdf>. Acessado em: Ago. 2024.

Yamaguti, M. X. **Ensino de física potencializado pela aprendizagem da linguagem de programação Python: uma sequência didática baseada nos três momentos pedagógicos**. 2024. 133 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGEEdCM-Ar), Universidade Federal de São Carlos, Araras, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20228>. Acessado em: Nov. 2024.